

Yunus Rajabiy uy muzeyiga tashrif

Muallif: Farg'ona davlat universiteti "San'atshunoslik" fakulteti
Musiqiy ta'lim va madaniyat kafedrasida 1-bosqich magistranti
Yuldashaliyeva Azizaxon Sherali qizi

Аннотация

Ushbu maqolada Yunus Rajabiy uy-muzeyi faoliyati hamda ushbu muzeyning hozirgi kun o'zbek milliy musiqasida ulkan meros sifatida qanchalar ahamiyatli ekanligi keltiriladi. Bunda o'zbek maqom san'atiga rivojiga ulkan hissa qo'shgan olim, bastakor Yunus Rajabiyning ijodiy faoliyati o'rganilib, ustozning umrini so'nggi 20 yilining shu uyda o'tkazganligi, to'plagan ilmiy merosi hamda muzeyning oltin fondi haqida kerakli malumotlar beriladi.

Аннотация

В данной статье рассказывается о деятельности Дома-музея Юнуса Раджаби и о том, насколько важен этот музей как огромное наследие в узбекской национальной музыке сегодня. Изучена творческая деятельность ученого и композитора Юнуса Раджаби, внесшего большой вклад в развитие узбекского государственного искусства, и собраны необходимые сведения о последних 20-ти годах жизни учителя в этом доме, собранном им научном наследии, и золотой фонд музея.

Annotation

This article presents the activity of the Yunus Rajabi House-Museum and how important this museum is as a great heritage in Uzbek national music today. The creative activity of the scientist and composer Yunus Rajabi, who made a great contribution to the development of Uzbek national art, was studied, and the necessary information about the last 20 years of the teacher's life in this house, the scientific heritage he collected, and the gold fund of the museum.

Kalit so'zlar: Y. Rajabiy uy muzeyi, Shashmaqom, oltin fond, tanbur chizig'i, Hasan Rajabiy

Ключевые слова: Дома-музей Юнуса Раджаби, Шашмаком, золотой фонд, танбурская линия, Хасан Раджаби

Key words: Yunus Radjabiy House-Museum, Shashmaqom, the gold fond, tanbur line, Hasan Radjabiy

Muzeyga tashrif

Yunus Rajabiy ijodiy faoliyati haqida batafsil ma'lumot olish uchun Toshkent shahri Rakatboshi mahallasi 16-uyda joylashgan uy-muzeyiga tashrif buyurdim. U

yerda berilgan ma'lumotlar, fotosuratlar va plastinkalar orqali u insonning qanchalar serqirra inson ekanliklarining guvohi bo'ldim.

Qadimgi nota namunalari, yozuvlar, tanbur chizig'idan tortib maqomning barcha turlariga izoh beruvchi go'zal namunalarni va ulkan kutubxonani ko'rganda kishini faxr tuyg'usi qamrab olar ekan.

Tarixdan barchamizga ma'lum bo'lgan buyuk ajdodlarimiz ko'p tomonlama ijod qiluvchi, ensiklopedik qobiliyatga ega bo'lganlar. Yunus Rajabiy ham ularning qaysidir ma'noda munosib davomchisi ekanligini shubhasiz aytish mumkin.

Quyida uy-muzeyning tashkil etilishi hamda uning hozirgi kundagi faoliyati va ahamiyati haqida bir qancha qiziqarli ma'lumotlar va foto suratlarni keltirib o'taman.

Yunus Rajabiy uy-muzeyining tashkil topishi

Yunus Rajabiy uy – muzeyi 1989 yil 13 sentyabrda Yunus Rajabiy yashab ijod

etgan uyda ochilgan¹. Muzeyning (umumiy maydoni 484 kv.m, ko'rgazma maydoni esa 181 kv.m) 6 ta ko'rgazma xonasi bo'lib, uning har biri ma'lum voqelikni yoritishga bag'ishlangan; “Yoshlik va o'smirlik davri”, “Me'morial xona”, “O'zbek xalq musiqasi”, “Shashmaqom”, “Abadiyat”, “Musiqaning tinglash va filmlar ko'rish” xonalari va xakozolar.

Yunus Rajabiy ushbu uy-muzeyida o'zining so'nggi 20 yillik umrini o'tkazadi. Bu orada ko'plab ilmiy ishlar, izlanishlar qiladi. Bir qator shogirdlarga ta'lim beradi, musqashunoslik faoliyatini ham olib boradi. Shu bilan birga o'zining ilmiy merosini kelgusi avlodga yetkazish maqsadida bir qator kitoblar va nota nashrlarini yozib qoldiradi. Bularning barchasini uy-muzeyga sayohat qilish orqali ko'rib, guvohi bolishimiz mumkin.

Muzeyda 6000 mingga yaqin eksponat saqlanadi, shulardan 847 tasi muzey ekspozitsiyalarida ko'rsatilgan . Ekspozitsiyada Yunus Rajabiy yozgan 12 jildli kitob qo'lyozmalari, unga tegishli cholg'u sozlari (dutor, nay, tanbur), kiyim – boshlari, konsert kiyimlari, o'zbek xalq cholg'u sozlari kolleksiyasi, o'z oilasi, ustozlari, shogirdlari va safdoshlarining moybo'yoqda ishlangan portretlari, fotosuratlar va boshqalar bor.

¹ www.goldenpages.uz

Ushbu xona Yunus Rajabiyning ijod bilan mashg'ul bo'luvchi xonasi hisoblangan. Bu yerda ustoz musiqiy izlanishlar hamda nota yozish kabi ilmiy ishlar bilan mashg'ul bo'lganlar.

Ushbu foto suratda ustoz ijodkorning kutubxonalari tasvirlangan. Bu yerda musiqa musiqa ilmiga oid yuzdan ortiq qimmatli asarlarni ko'rish mumkin. Bu kutubxonadagi kitoblarni Yunus Rajabiy umri davomida yig'ib borgan, doimiy

mutoalada bo'lgan va bu kitoblarni o'zining durdonalaridek asragan.

Tarixiy manbaalar shuni ko'rsatadi-ki, Yunus Rajabiyning ilmiy ishlari sifatida 1966-1974-yillarda "Maqom" ansambli bilan ishlashi jarayonida Shashmaqomning 6 jildli yangi nashrini misol qilib keltirish mumkin. Ushbu kutubxonada bu to'plam ham saqlanadi, suratda buni ko'rish mumkin. Shuningdek, 1970-yilda Toshkent grammyozuvlar studiyasida gramplastinka yozuvlar mukammal to'plamini tayyorladi. Bu ham o'sha davr musiqasi uchun katta yangilik edi.

Uy-muzeyga tashrif buyuruvchilar Rajabiyular sulolasining vakillari ijodini, ularning har biri o'ziga xos iste'dod egasi bo'lganini kuzatishlari mumkin. Ularning ulug'i sifatida Yunus Rajabiy shaxsiga ta'rif berar ekanmiz, uning yoshligidanoq shirali va ta'sirchan ovozga ega bo'lgan iste'dodli xonanda va mohir sozanda sifatida tanilganini aytib o'tish joizdir. Uning repertuaridan maqom parchalari,

"Qalandariy", "Gulyor—Shahnoz", "Bayot", "Dugohi Husayniy", "Chorgoh",

"Miskin", "Nasrullovi" kabi ashula va kuy turkumlari o'rin olgan. U bir qancha qadimgi o'zbek xalq kuy va ashularini qayta ishlab tiklagan: "Subhidam", "Yolg'iz" "Sayqal", "Fig'on", "Oraz", "Begi Sultan" va boshqalar shular jumlasidandir.

Ijrochilik faoliyatini bastakorlik bilan birgalikda olib borgan Yunus Rajabiy o'zbek musiqali dramasining shakllanishiga muhim hissa qo'shgan. Dastlab 1922-1925-yillarda Sh. Shoumarov bilan hamkorlikda "Farhod va Shirin" musiqalai dramasiga xalq ashulalari asosida kuylar bastalangan.

1936-yilda esa "Layli va Majnun" skpektakliga, 1933-yilda U. Ismoilov bilan hamkorlikda "Rustam" dostoni asosidagi musiqali dramasiga, 1935-yilda A. Hidoyatovning "Avaz" nomli musiqali dramasiga, 1940-yilda esa Hamza Hakimzoda Niyoziy qalamiga mansub "Xolisxon" spektakliga hamkorlikda xalq ashulalari asosida kuylar bastalagan.²

Keyinchalik B. Nadejdin bilan hamkorlikda "Qasos" (A. Umariy, Uyg'un, 1941), N. Mironov bilan "Qo'chqor Turdiyev" (S. Abdulla, Chustiy, 1942), G. Mushel bilan "Muqanna" (H. Olimjon, 1943), O. Halimov bilan "Nodira" (S. Kosimov, Ya. Mamatxonov, 194243), B. Zeydman bilan "O'g'il uylantirish" (H. Fylom, 1964), Sayfi Jalil bilan "Navoiy Astrobodda" (I. Maxsumov, 1968) singari musiqali dramalarni yaratgan.

U 1958-yilda B. Zeydman, D. Zokirov va T. Sodiqovlar bilan birgalikda "Zaynab va Omon" operasining yozilishida ishtirok etgan.

Yunus Rajabiy, shuningdek, "Fabrika yallasi", "Bizning davron", "Mirzacho'lda tuy", "O'zbekiston", "Yangrasin Gulyor", "Dugonalarga", "Kadah", "Koshki", "Gul sochar", "Judo", "Ra'nolanmasun", "Chapandoz", "Kuygay" kabi qo'shiq va ashulalar, "O'yin Bayoti", "O'yin Dugohi", "Paxta" singari kuylarni yaratgan.

Yunus Rajabiyning, ayniqsa, o'zbek musiqa merosini to'plashdagi xizmatlari katta. U 1935 yildan xalq, kuy va ashularini notaga yoza boshlagan.

Natijada Yelena Romanovskaya va Ilyos Akbarov tuzgan "O'zbek xalq qo'shiqlari" (1939) to'plamidan Yunus Rajabiy notaga olgan 29 ta xalq musiqa namunasi urin olgan. 1955—59 yillarda Yunus Rajabiy 5 jildli "O'zbek xalq musiqasi" (I. A. Akbarov taxririda) to'plamini nashr ettirdi.

Unga mingga yaqin turli janrdagi o'zbek (bir kancha tojik, uyg'ur) kuy va ashulalari, Buxoro Shashmaqomi, Farg'ona — Toshkent maqom yo'llari, katta ashulalar, 20-asr bastakorlari (Hamza, K. Jabborov, N. Hasanov, S. Kalonov, F.

² Akbarov I. Yunus Rajabiy, M., 1982

Sodiqov, T. Jalilov, M. Mirzayev va boshqalar)ning asarlari kiritilgan³.

Muzeyning hozirgi kundagi faoliyati

Yunus Rajabiy uy-muzeyiga hozirgi kunga kelib tashrif buyuruvchilar soni 10mingdan ziyod ekanligi haqida ma'lumotlar mavjud. Ijtimoiy tarmoqlardagi golden pages sahifasida keltirilgan ma'lumotlarga qaraganda muzeyning haftalik tashrif jadvali bo'yicha keluvchilar soni 150 dan ortiq ekanligi ma'lum bo'ldi. Tashrif buyuruvchilarning asosiy qismi oliygoh talabalari, musiqashunos ustozlar bo'lsa, ulardan tashqari boshqa soha vakillari hamda musiqa ixlosmandlari ham muzey faoliyati hamda ustozning ijodiy merosini o'rganishga katta qiziqish bildirganliklarini ko'rish mumkin.

Hozirgi kunda Yunus Rajabiy uy muzeyi direktori sifatida O'zbekiston xalq hofizi Hasan Rajabiy faoliyat ko'rsatadi. U inson muzeyga tashrif buyurgan barcha talabalar, musiqa izlanuvchilariga sidqi dildan ma'lumotlar berib, muzey hamda ustoz ijodining o'zaro uyg'unligi, ahamiyati haqida tushuntirishdan charchamaydilar.

Ushbu suratda Yunus Rajabiy uy muzeyi direktori sifatida O'zbekiston xalq hofizi

Hasan Rajabiy muzeyga tashrif nuyurgan O'zbekiston Davlat Konservatoriyasi talabalari bilan suhbat qilib, ularga Yunus Rajabiy ilmiy merosi haqida so'zlash jarayonida ustozning asarlari va kutubxonasi bilan tanishtirmoqda.

Yunus Rajabiy musiqashunos olim va mohir pedagog sifatidagi faoliyatining ulkan

natijasi sifatida u kishining qo'lida tahsil olgan va hozirgi kunda o'zbek musiqa

³ Ibrohimov O. Maqom asoslari. O'quv qo'llanma. / O. Ibrohimov: O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi, O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat instituti. Toshkent: «TURON-IQBOL», 2018

san'atining yetuk namoyondalari sifatida tanilgan insonlar misolini ko'rish orqali baholansa arziydi. T. Sodiqov, D. Zokirov, D. Soatqulov, F. Sodiqov, N. Hasanov, K. Jabborov, S. Kalonov, K. Mo'minov, O. Imomxo'jayev, B. Dovidova, K. Ismoilova, O. Alimahsumov, T. Alimatov va boshqa ko'plab taniqli san'atkorlar, mohir cholg'u ijrochilari, musiqashunos olimlar va tajribali ustozlar Yunus Rajabiyning shogirdlaridir. Ularning ijodi va olib borgan samarali ishlari orqali Yunus Rajabiy timsolini ko'klarga ko'tarish mumkin.

Xulosa

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, haqiqatdan ham Yunus Rajabiy uy-muzeyi hozirgi kun musiqa san'atida oltin ilmiy meros jamlanmasi sifatida gavdalanadi. Ustoz ijodkor, musiqashunos olim Yunus Rajabiy ijodiy faoliyati o'zbek musiqasi tarixida ulkan iz qoldirib ulgurdi. O'zbek maqom san'atining rivojlanishi, notalarda aks etishi hamda ustoz-shogird an'analari asosida bizning qo'limizgacha yetib kelishi asosida ustozning ulkan mehnati yotibdi.

Maqomchilik san'ati hozirgi kunda ilgarigidan ko'ra ahamiyatli hisoblanib, unga davlat miqyosida e'tibor qaratilmoqda. Hozirgi kun sharoitida har birimizda ushbu go'zal san'atning tarixi, kelib chiqishi hamda asosiy xususiyatlarini o'rganib olish uchun barcha imkoniyatlar mavjud. Shuningdek, ijtimoiy tarmoq sahifalarida ham o'zbek maqom san'atining go'zal namunalarini, mohir sozanda va honandalarning ijrolarini video hamda ovozli tasma yozuvlarida ko'rish mumkin.

Hozirgi kunda mavjud imkoniyatlardan foydalangan holda barcha talabalarga ustozning ilmiy merosini o'rganish uchun uning yashab ijod qilgan uy-muzeyiga tashrif buyurish eng oqil yo'l ekanligini ta'kidlab o'tmoqchiman. Muzeysga tashrif-bu aynan o'sha davr hamda musiqiy muhitga tashrifdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ibrohimov O. Maqom asoslari. O'quv qo'llanma. / O. Ibrohimov: O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi, O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat instituti. Toshkent: «TURON-IQBOL», 2018
2. Akbarov I. Yunus Rajabiy, M., 1982;
3. Rajabov I. Maqomlar. – Toshkent, 2006
4. Ijtimoiy tarmoq:
5. www.goldenpages.uz
6. www.ziyo.kutubxona.com
7. www.ajdodlar.uz

STEP CONFERENCE